

ILMIY-AMALIY JURNAL

Impact Factor: 5.394

ISSN 2181-0958

DOI 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | JURISPRUDENCE

3 JILD, 6 SON

2022

YURISPRUDENSIYA

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 3, НОМЕР 6

JURISPRUDENCE

VOLUME 3, ISSUE 6

Bosh muharrir:
Главный редактор:
Chief Editor:

SALAEV NODIRBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

RUSTAMBEKOV ISLAMBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
O'quv ishlari bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

TAHRIRIY HAY'AT A'ZOLARI | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Mas'ul kotib | Ответственный секретарь | Responsible secretary:

NIYOZOVA SALOMAT
Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlari doktori

KARIMOV FARXOD

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori,
dotsent, A. Avloniy nomidagi malaka
oshirish instituti prorektori

BAZAROVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

IMOMOV NURILLO

Toshkent davlat yuridik universiteti
Fuqarolik huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

XAYRIYEV NODIRJON

O'zbekiston Respublikasi
Jamoat xavfsizligi universiteti
professori, yuridik fanlar doktori, doktori

NE'MATOV JURABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
dotsenti, yuridik fanlari doktori, dotsent.

ISMOILOV SHUXRATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori;

XABIBULLAYEV DAVLATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik
protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi, professor;

OCHILOV HASAN

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat huquqi,
kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

GAFUROVA NOZIMAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro
huquq va inson huquqlari kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

IBROHIMOV JAMSHID

yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

NARZIYEV OTABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro xususiy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

UZAKOVA GO'ZAL

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ekologiya huquqi kafedrasini mudiri, yuridik
fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MUSAYEV BEKZOD

Toshkent davlat yuridik universiteti
Konstitutsiyaviy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MURATAYEV SERIKBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat va huquq nazariyasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi;

KAMALOVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni
muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

YUSUPOV SARDORBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

XO'JAYEV SHOXJAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Intellektual mulk huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

KURBANOV MA'RUF

Toshkent davlat yuridik universiteti
Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

Page Maker | Верстка | Sahifalovchi: Xurshid Mirzaxmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Мамажонов Шерзод Фарходович ЁШЛАР ТОМОНИДАН ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛИШНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	5
2. Олимов Бекмирза Тухтапулатович ЎЗГАЛАР МУЛКИНИ ТАЛОН-ТАРОЖ ҚИЛИШ Фирибгарлик жинояти, муаммолар, таклифлар.....	13
3. Марварид Муродовна Нарзиева ҚЎРИҚЛАШ БОЗОРИНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	19
4. Urazbayev Davronbek Odilbekovich HUQUQ IJODKORLIGINI MUVOFIQLASHTIRISH VA HUQUQNI QO`LLASH AMALIYOTIDA ADLIYA ORGANLARINING ROLI.....	23
5. Мирзаев Рахматулла Ибадуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	31
6. Ibodullaev Saidmuhammad Rahmatullaevich CRIMINAL PENALTIES (The analysis of the laws of foreign countries).....	37
7. Усманова Муборак Акмалджановна, Мадрахимова Гулжаҳон Рузимбой қизи ЙИЛЛИК ҲАҚ ТЎЛНАДИГАН МЕҲНАТ ТАЪТИЛЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
8. Эргашев Умид Араббой ўғли МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ҚАШШОҚЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ: ЗАМОНАВИЙ ДУНЁДА АСОСИЙ МУАММОЛАР.....	50
9. Баратов Азим Шамсиевич ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	55
10. Маматкулов Камолиддин Галабаевич, Фарохиддинова Ойдиной Фаҳриддин қизи ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЮРИДИК ХИЗМАТ ФАОЛИЯТИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
11. Matkarimova Sarbinaz Dauletbaevna ACCIDENT AT WORK: TYPES AND PROCEDURE FOR INVESTIGATION.....	68
12. Raximov Nodirbek Mutalliyevich O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISHGA QARSHI KURASHISH TO`G`RISIDAGI QONUN HUIJATLARI.....	72
13. Utebaev Salamat Maksetbay ugli, Toqsanbaeva Ayjamal Mang`itbay qizi ISSUES OF LIBERALIZATION OF LEGISLATION ON OFFENSES IN THE CUSTOMS SPHERE.....	79
14. Кутлымуратов Ф.К. ЮРИДИК ШАҲСЛАРНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	86

Марварид Муродовна Нарзиева
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети, мустақил изланувчиси, майор

ҚЎРИҚЛАШ БОЗОРИНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482819>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада биз, мулкий дахлсизлиги ва фуқароларнинг соғлигини қўриқлайдиган, факулотда вазиятларда ҳамда жиноий тожовузлардан ҳимоя қилишда маъмурий-ҳуқуқий ҳаракатларни амалга оширувчи қўриқлаш ташкилотларнинг рақобатбардошлигини муҳокама қиламиз.

Калит сўзлар. Рақобатбардошлик, қўриқлаш хизматлари, замонавий ҳимоя-қўриқлаш тизимлари, иқтисодиёт, қўриқлаш хизмат кўрсатиш бозори.

Марварид Муродовна Нарзиева
Соискатель, Университет общественной безопасности
Республики Узбекистан, майор

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОХРАНЫ

АННОТАЦИЯ

В этой статье обсуждаем конкурентоспособность организации Охрана, выполняющие административные-правые действия которые защищают имущество, собственность и обеспечивают безопасность жизни и здоровья граждан, от чрезвычайных ситуаций и преступных посягательств.

Ключевые слова. Конкурентоспособность, охранные услуги, современные защита-охранных систем, экономика, рынки охранных услуг.

Marvarid Murodovna Narzieva
Applicant, University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan, Major

SOME PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF THE SECURITY MARKET

ANNOTATION

In this article, we discuss the competitiveness of the organization Guard, performing administrative-legal actions that protect property, property and ensure the safety of life and health of citizens, from emergencies and criminal encroachments.

Key words. Competitiveness, security services, modern protection-security systems, economics, markets for security services.

Объект исследования. На сегодняшний день не достаточно теоретической и практической проработанностью вопросов касающихся управления конкурентоспособностью охранных услуг на территории бывших советского союзного государственных производителей. Современной мировой рынок диктует высокий риск предпринимательства и необходимость дополнительных издержек на охрану. А в современный период хозяйствования, — это одно из условий, обеспечивающих не только развитие, но и само существование бизнеса.

Данный время в мировом охранном рынке нужно определить конкурентоспособности субъектов охранной деятельности общественной значимостью и формирования современных рыночных защита-охранных систем. Это послужит основой для обеспечения экономического равенства хозяйствующих субъектов и объектов рынка услуг и совершенствования их конкурентного взаимодействия в целях повышения качества обслуживания населения и снижения уровня предлагаемых тарифов.

Современные охранные услуги — это такие общественно-полезные действия, которые защищают не только имущество и собственность клиентов, но и обеспечивают безопасность жизни и здоровья граждан, интеллектуальных ресурсов, проводимых мероприятий от чрезвычайных ситуаций и преступных посягательств.

Надежность организации охраны объектов способствует снижению уровня рисков ситуаций, обеспечивая тем самым не прерывность общественного воспроизводства и эффективность выполнения поставленных задач. Защита физических лиц от не благо приятных воздействий внешнего окружения повышает качество жизни и гармоничность развития личности и предпринимательство.

Объектом статьи, являются организационные субъекты, оказывающие охранные услуги с аспектам организационно-социальными и организационно-экономическими отношениями в процессе управления конкурентоспособностью и оказываемых ими охранных услуг. Здесь нужно учитывать в процессе управления конкурентоспособностью охранных услуг на основе применения экономических законов рынка, математического аппарата для описания происходящих процессов и расчета параметров конкуренции. Особое значение на современном этапе нужно правильно управлять охранными субъектами в целях обеспечения антитеррористических мероприятий по защите охраняемых объектов и отдельных граждан, а также для чрезвычайных случаи, как организации конкурентоспособной охраны для предотвращения природных, техногенных аварий и катастроф.

Степень изученности. В отечественной, среде узбекскийими учеными вопросы управления конкурентоспособностью объектов и систем охраны с точки позиции конкуренции к сожалению **не представлены и не изучены.** Но в этом плане, среди русских учёных именно основоположниками теории экономической науке оказывающими охранные услуги рассматривались М.Портера, П.Самуэльсона, Р.Пиндайка, Х.Зайделя, Ф.Хайека которые, изучали проблемы развитие цивилизованных форм и методов конкурентной борьбы между субъектами охранных организации. Кроме того, ограниченным числом авторов российских ученых, обратилась к исследованию конкуренции, работы охранные организации и субъекты потребителей. Работы учёных, Г.Л. Азоева, И.М.Лифица, К.Ю.Тотьева, Р.А.Фатхутдинова, А.Ю.Юдановых положили только начало для применения иностранных разработок в условиях на современном российских и бывший советских рынков. По их мнениям управление их конкурентоспособностью способствует повышению безопасности и расширению перечня предлагаемых охранных мероприятий а также конкурентоспособности преимущественного товара производителей.

Методологии исследования. Основном обратили внимания, на сравнительный анализ и синтез, восхождения от абстрактного к конкретному и наоборот; рассмотрены системные и

структурный подход к социально экономическим аспектам, выработки правовых решений имитационного моделирования межгосударственном уровне в сфере деятельности охраны.

Анализ исследование рынков охранных услуг. Нужно сказать конкурентоспособность охранных услуг в Узбекистане между систем Национальной гвардии и другими, национальной или международной субъектами охранных организации отсутствуют. Вопрос в том, что, какие-бы исследования были-бы нужны?, для которых вопросы повышения конкурентоспособности подразделений вневедомственной охраны или других субъектов охранные услуги, нужно решать с позиций организационно-экономического аспекта управления. Глава государство Узбекистана отдаёт предпочтения современном частным охранным предприятиям, которые имеет свое инновационный защита-охранных систем и хозяйствующие субъектам и объектам на мировом рынке охранных услуг.

Возвращаясь на рынок охранных услуг после советских стран СНГ, какие вопросы нужно решать для повышения конкурентоспособности подразделений вневедомственной охраны, частной охраны или других субъектов охранные услуги?

Первом что можно сказать, Азиатском регионе конкуренции на рынках услуг охраны затрагиваются проблема «управления» субъектами охраны и оказывающими охранные услуг. А это проблема не решается как субъекты оказывающими охранные услуги является государственные органы в частности в Узбекистане тоже, которые имеет государственной и различных форм собственности а также являются самостоятельными государственными-экономическими, правовыми системами. Что-бы удержания баланса внутри рынка охранных услуг, государственные чиновники создают искусственный управления, для конкурентоспособностью между субъектами которых необходимо приходится устанавливать конкуренцией с помощи правительство.

В российском экономическом рынке вопросы в области охраны, периодических с 2010-2019 годы рассматриваются как част развития экономики, можно это проанализировать в изданиях как «Мир безопасности», «Охранная деятельность» и др.. Основном обсуждается вопросы, правового управления, производство защита-технических охранных систем и технического обеспечения деятельности охранных организаций и других услуг. А в экономической литературе нету работ, посвященных глубокому изучению проблемы управления конкурентоспособности государственных организации и предприятий оказывающих охранных услуг.

Результат анализа. Основное отличие современных государственных охранных услуг от иных видов деятельности состоит в использовании организованной силы, вооружения и специальных средств для предотвращения и пресечения таких наиболее распространенных воздействий на объекты охраны, как преступные посягательства. В практическом аспекте связана с возможностью управления конкурентоспособностью охранных организаций в других сферах обслуживания населения, где вопросы повышения конкурентоспособности услуги их производителей выходят на первый плав работы, охранные организации различных форм собственности рассматриваются как самостоятельные экономические системы, которые представляют сегодняшний день на рынке подразделениями вневедомственной охраны при государственных органах или отдельными частными охранными предприятиями.

Именно эти субъекты охрана деятельности, определяют сегодня характер и интенсивность конкуренции охранных рынков в Средний Азии, осуществляют свою деятельность на основе договоров с клиентами. По этому управление конкурентоспособностью охранных субъектов (организаций) направлено на повышение их качественных параметров конкуренции при назначения экономических обоснованных тарифов.

Заключения. Таким образом **предлагается**, на сегодняшний день тоже можно и нужно рассматривать нормативные основы всех субъектов занимающие деятельностью охранных услуг, и им надо обеспечить экономического равенства на основе закона. Для нормативно-правовой основы при изложенное высшего, требуют от участников охранной деятельности определить административные и организационно-экономические аспекты управления. Нужно

будет учитывать аспекты способствующий повышению безопасности и расширению перечня предлагаемых охранных мероприятий а также выбор объекта, предмета, целей и задач управление их конкурентоспособностью.

В связи изучением вопроса современных охранных услуг, мы решили что нужно управлять конкурентоспособностью охранных организаций обслуживания населения, где задачи защиты должен быть на первом месте. Повышения конкурентоспособности между производителей охранных-защитных систем и организациями представляющие охранные услуги в Средний Азии очень важна и для других сфер жизни государств. Видно, что системный и комплексный подходы каждого государство к деятельности охранных услуг разные, по этому нужно изучить расчёт отечественных и за рубежных экономистов с точки теории-практики конкуренции. А также оценить деятельности субъектов охраны рыночной экономики и управлении конкурентоспособностью целостностью объектов охранной деятельности.

Предложения. По нашем наблюдениям, для достижения поставленной цели, а именно для управление охранных услуг, потребоваться решение следующих задач, которые определяет структуру и содержание вопроса:

со стороны субъектов организаций их оказывающих нужно;

—раскрыть содержание и определить сущность конкурентной борьбы между охранными организациями, установить специфику и роль охранных услуг, обосновать условия лидерства и надежной охраны;

—определить проблемы и разработать механизм управления конкурентоспособностью Азиатских охранных организаций;

—разработать классификацию параметров конкуренции на рынке охранных услуг между государствами СНГ;

—установить математические зависимости по расчету ценовых и качественных параметров конкуренции, определить механизмы их формирования для повышения конкурентоспособности;

—предложить методику определения конкурентоспособных стратегий поведения охранных фирм на рынке Средний Азии.

Это должно перевести в положительную динамику развития Азиатских рынков частного и государственного охранного предпринимательства, в расширение перечня оказываемых услуг и повышения качества охранных мероприятий при формировании конкурентных тарифов в целях обеспечения лидирующих позиций среди охранными организациям.

Современными проблема, формировании экономически параметров конкуренции предпринимательства охранных организации и услуг остаётся острым вопросом. Но сделан вывод, каждый субъект деятельности охраны необходимо разработать обоснованные тарифы для организации защиты хозяйствующих субъектов.

Если этого сделать, то нужно отдать статус охранным организациям, как экономические системы различных форм собственности (частный или государственный), действующие на повышения безопасности и оказания качественных современных охранных услуг. А это выводить их от состояние антимонопольного законодательства, нужно учитывать важность охранных услуг и их роль в поддержке конкуренции.

Список литературы:

1. Демченко С. К., Злотников М. С. – Воспроизводство человеческого капитала и его воздействие на рост национальной экономики с. 39
2. Аверьянова О. В., Благих И. А. – Влияние цифровой экономики на формирование социальных изменений в обществе с. 44
3. Кантор В. Е., Сметанина Т. В. – Разработка последовательности действий по реализации точки роста в экономике России с. 48

ISSN 2181-0958

Doi Journal 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 3, НОМЕР 6

JURISPRUDENCE

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000